

CULTUROLOGY

МЕНТАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦЕРКОВНОГО СПІВУ ПРАВОСЛАВ'Я В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ

Сапожнік О.В.

*кандидат педагогічних наук, доцент, магістрантка кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Київ
ORCID 0000-0003-3510-5817*

MENTAL AND AESTHETIC FEATURES OF CHURCH SINGING OF ORTHODOXY IN THE CONTEXT OF THE HISTORY OF UKRAINIAN MUSIC

Sapozhnik O.

PhD Pedagogical sciences, Associate Professor, Master of the Department of Cultural Studies and Information Communications of the National Academy of Management Staff of Culture and Arts, Kyiv

Анотація

Встановлено, що за допомогою церковних піснеспівів українська музична культура стала уособленням релігійно-естетичних ідеалів та ментально-світоглядних установок східного християнства, що вплинуло на процеси національної ідентифікації та наклало характерний відбиток на етнонаціональну ментальність та духовну культуру Русі-України упродовж віків. Дане дослідження дозволило виокремити історико-культурний сенс і зміст православної церковної музики як феномена, що уособлює тип мислення і почування православної людини і надає уявлення щодо її світогляду. Феномен церковної музики розкрито і як специфічний спосіб духовного засвоєння та емоційно-образного відображення світогляду, що породжує етнонаціональний тип художнього мислення і культурної самоідентифікації людини.

Abstract

It was established that with the help of church leanings Ukrainian musical culture became the personification of religious and aesthetic ideals and mental and worldview institutions of Eastern Christianity, which influenced the processes of national identification and put a characteristic imprint on the ethno-national mentality and spiritual culture of Rus-Ukraine for centuries. This study allowed to distinguish the historical and cultural meaning and content of Orthodox Church music as a phenomenon that personages the type of thinking and feeling of an Orthodox person and provides an idea of his worldview. The phenomenon of church music is revealed as a specific way of spiritual assimilation and emotionally figurative reflection of the worldview, which gives rise to an ethno-national type of artistic thinking and cultural self-identification of man.

Ключові слова: українська культура, церковний спів, Київська Русь, ментальність, естетизм, ісихазм, піснеспіви православ'я.

Keywords: Ukrainian culture, church singing, Kievan Rus, mentality, aesthetics, hesychism, lean orthodoxy.

Постановка проблеми. Упродовж багатьох століть поширення християнства слов'янські народи перенесли на свій ґрунт та адаптували репертуар візантійської церковної монодії. Разом із репертуаром з Візантії було запозичено й систему навчання, виконавську практику, форми й жанри, а також нотацію, яка згодом набула нових форм. Осмислення мистецької сутності піснеспівів за нотолінійними записами українських ірмологонів віддавна було предметом зацікавлення вчених медієвістів та музикознавців-теоретиків. Значущість дослідження зазначеного процесу є перманентно актуальною у філософсько-світоглядному, культурологічному, морально-виховному та художньо-естетичному аспектах. Необхідність подальшого освоєння церковної музики православ'я як феномену духовної культури обумовлено концептуальним осмисленням його культурологічної специфіки, яка й досі залишається недостатньо вивченою. Потребує уточнення проблема впливу церковної музики православ'я на культурну ідентичність українців, їх світовідношення та національний генотип.

Аналіз досліджень публікацій. Ще наприкінці XIX ст. російський дослідник, автор наукових праць з теорії та історії розвитку церковного богослужбового співу XVII–XVIII століть І. Вознесенський звернув увагу на самодостатність музично-виразових засобів у церковній монодії за українськими нотолінійними ірмологіями. Вчений зауважує, що в залежності від функції, яку виконував хор під час Служби та безпосередньо самого богослужбового тексту піснеспіву, «одні з них мали більш речитативний характер та діяли, в основному, на свідомість прихожан, інші ж - мелодичний, кантиленийний та збуджували їх почуття» [1, с. 27]. Через 50 років його думку розвинув музикознавець-теоретик Сергій Скребков, який підкреслював високу організованість музичної форми та наявні елементи структурних типів розвитку в піснеспівах церковної монодії, що відображено в його підручнику «Художні принципи музичних стилів» [7, с. 24].

В українській музичній медієвістиці формотворчі засади церковної монодії розглядали М. Антонович, Л. Корній, П. Маценко, Н. Сиротинська, О. Цалай-Якименко, О. Шевчук, Ю. Ясіновський та

ін. Лінійно-мензуральні записи дають змогу виразніше окреслити структурні особливості музичних форм піснеспівів, які є загальним надбанням музичного досвіду як давніших епох, так і Ранньомодерної доби. Саме в такому контексті розглядаються особливості музичного формотворення наспівів.

Майже два тисячоліття духовну культуру людства формує церковна музична традиція, однією з складових частин якої є богослужбовий спів, що із давніх часів називався «ангелоподібним». Ця особливість набуває значення музичного культурогенезу. Виступаючи у формі багатоговікової літургічної практики, православний піснеспів одночасно стає плідним тлом для досліджень сьогодення. Тому *метою та основним завданням* даної статті є спроба розкрити ментально-естетичні особливості церковного співу в його історичному, теоретичному і практичному аспектах, схарактеризувати витоки вітчизняної церковної музики в контексті історії української музичної культури.

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що корені християнської церковної музики закладені на Близькому Сході й сягають найдавніших на Землі цивілізацій - Шумерів, Аккаду, Вавилону, Ассирії, Єгипту та ін. Православна церковна музика пов'язана з обрядовою практикою перших християнських громад. Перші християни, зазначає філософ та мистецтвознавець С. Безклубенко, співали, збираючись разом. «Співали те саме, що й ортодоксальні іудеї. Проте, на відміну від них, не могли дотримуватися біблійної заповіді грати славу й хвалу Богові «голосом трубним», «хвалити Його хором під тимпани, хвалити Його на струнах і органах» та «хвалити Його на арфі та гусях», оскільки ці християнські зібрання були конспіративними й глибоко таємними, зазнаючи гонінь та переслідувань» [5, с. 59]. «Братні» обіди та вечери також були таємними, тому й піснеспіви – тихими. Перші християни у спеціально влаштованих кам'яних нішах ховали останки своїх закатованих через віру православних «братів», збиралися на похорон й також тихо співали [там само, с. 65]. Не випадково у християн наступних поколінь збереглася традиція ритуального поховання з відповідними піснеспівами й поминаннями-«плачами». Звідси й особливості християнського церковного богослужіння [5, с. 69]. Традиційна християнська церковна відправа є свідомо заглибленою у внутрішній світ віруючої людини, позначена закритим від земного життя «утасмиченим і для ангелів» піснеспівом, феноменом інтравертного характеру з його образною узагальненістю, опосередкованістю почуттів та сугестивністю.

Вся візантійська система церковної музики культивувала авторитет книг Святого Письма, музичний богослужбовий текст базувався на правилах отців Церкви стосовно місця й завдань музики у церковному богослужінні (Настанових Григорія Ниського, Григорія Богослова, Василя Великого, Августина Блаженного, Климента Александрийського, Іоана Златоустого та ін). Важливим постає окреслення ментально-естетичних, освітньо-виховних, культуротворчих особливостей православного

церковного співу у контексті розвитку української духовної культури, їх роль у формуванні культурної пам'яті та самосвідомості української нації.

Як відомо, українська хорова музика найвищими своїми художніми досягненнями завдячує церковній культурі – багатоговіковій скарбниці музичного професіоналізму. Дослідник історії музичної культури З. Яропуд виділяє п'ять етапів в історії становлення і розвитку українського духовного хорового співу, а саме: християнський (домонгольський), монгольський, козацький, радянський, період української державності [11, с. 325].

Доказом того, що невід'ємним і першорядним предметом музично-естетичного розвитку в Київській Русі IX-X ст. був церковний спів, є спогади, які збереглися в давньоруських билинах: «Дала его учить грамоти, Грамота ему в наук пошла, Посадила его пером писать, И Письмо Василю в наук пошло, Отдала она пенью учить – Пенье Василю в наук пошло» [11, с. 326]. Відомо, що у IX столітті в Україні-Русі вже існувало досконале письмо. Так, Чорноризець Храбар повідомляє, що творець церковнослов'янської азбуки Кирило, відвідуючи у 60-х роках IX ст. Корсунь, віднайшов писані руськими буквами Євангеліє і Псалтир. Цей факт свідчить, що за 100 років до офіційного прийняття християнства киеворусичами вже існували псалми, які використовувались у богослужінні для проголошення піснеспіву [там само, с. 327].

З приходом християнства у киеворуській церковній практиці з'являються співаки (півчі), богослужбові православні книги та школи богослужбового церковного співу. За Володимира Великого до школи церковного співу набирали обдарованих співаків з охрещених (1015 рік), які співали на свій давній обрядово-народний лад і навіть до одноголосних (монодійних) співів грецьких півчих додавали свої традиційні музичні елементи і звороти, створюючи оригінальну з суто українським ментальним характером церковну музику.

Становлення української музичної культури на рівні духовно-релігійних зв'язків Київської Русі та Візантії з моменту прийняття християнства (988 р.) досліджують І. Григорчук, С. Шумило, Л. Терещенко-Кайдан, А. Царенок, В. Піщанська та інші. Методологія діалогу двох культур Візантії та Київської Русі в естетичних дослідженнях розроблена у працях Ю. Афанасьєва, М. Бахтіна, Г. Батищева, Є. Більченко, Ю. Легенького, В. Малахова, І. Сюдюкова, П. Шевчука, Ю. Юхимика. Культурологічний аспект цієї проблеми частково висвітлений у дослідженнях Л. Білозуб, М. Загорулько, Ф. Макаревського, О. Язвінської, З. Яропуда та ін.

Тогочасна візантійська церковна музика являла собою систему наспівів - формул, які одночасно виконували й функцію ладів. Їх записав Іоан Дамаскін ще у VIII ст., запровадивши до церковної практики у формі Октоїху. Останній регламентував загальний склад наспівів, які застосовувались у богослужінні, тоді як якість виконання залежала від підготовленості співця-клірика, його уміння співати одні і ті ж самі тексти на різні наспіви і у різних

манері (діатонічній, хроматичній та енгармонічній). Зазначені наспіви називались «подобнами», або «подобними», але існували й піснеспіви з конкретною мелодією (самогласні), які у поєднанні з «подобнами» утворювали основу візантійської музичної системи [3, с. 337]. Ці піснеспіви виконували не лише професійні церковні співаки, але й аматори; віруючі нерідко розділялися на два хори і співали поперемінно, а потім разом. Зібрання співців розділялось на праве і ліве крило, називаючись хором або кліросом (крилосом).

Прийнявши візантійський варіант християнства, русичі запозичили й богослужбовий устрій церковного співу, гімнографічні тексти й жанри, систематизацію співів за вісьмома гласами, а також характерний спосіб їх фіксації (безлінійну нотацію невматичного типу). Традиційний вітчизняний церковний спів киеворусичів зовні набрав аскетичної забарвленості, втіленої в ісихастських традиціях, об'єднаних каноном піднесеної, урочистої, співаної "ангельської" молитви. Але ще до проникнення православної церковної музики Київська Русь володіла самобутніми надбаннями дохристиянської співочої релігійної культури. Церковний спів постійно співіснував з набутками багатовікового народного мелосу. Унаслідок цього православний піснеспів набирав статусу українського національно-музичного явища, вбираючи у себе елементи потужного генотипу та способу мислення.

Отже, у розвитку музичної культури Київської Русі проявлялися як загальнохристиянські закономірності, так і етнокультурні особливості. Її глибинна історична основа - самобутня духовна культура східнослов'янських родових племен, їх міфологія, мова, фольклор, звичаї, традиції, обряди.

Принциповим рубежем у розвитку Києворуської музичної культури стало прийняття християнства із значним впливом візантійського віровчення й духовності, в т.ч. *ісихастської традиції* [більш детально див: 6, с. 78]. Хоча в самому ісихазмі на високих вершинах священнобезмовності відсікається не тільки псалмоспів, а й навіть словесна молитва, адже безмовний стан вище всякої молитви, бо в ньому перебуває сам Господь. Однак, саме *естетика «великого мовчання»* лежить в основі давньоруського іконопису, орнаменту, архітектури та знаменного співу, транспонуючи ісихастські ідеї в мистецтво Київської Русі, зокрема в духовну православну музику.

Музичний твір завдяки символічності, наповненості емпіричними і трансцендентними чинниками стає своєрідною сакральною формою текстурального показу думки, Слова, Логосу, музичним виявом ісихії. «Гнозис ісихії» (М. Загорулько) – це і взаємодія суб'єкта музичного сприймання і конституйованої ним символічної форми, що зумовлює момент його становлення як суб'єкта синергії, - духовної взаємодії, гармонії й рівноваги з Господом. Ці ісихастські ідеї, відомі ще візантійській естетиці, були втілені в музиці Літургії східного християнства, а згодом разом з музикою прийшли до Київської Русі.

Музична культура Київської Русі – вираз естетичних ідеалів та світоглядних установок східного християнства в його давньоруській формі. Це музика духовної краси і чистоти, музика покаяння, яка вчить нас сокровенному мовчанню, вслуховуванню в синергію своєї душі. Вона одночасно звернена до Бога і до кожного.

В мистецтві Київської Русі, сповненому світла, духовної «енергеї», естетичної гармонії, врівноваженого темпоритму і душевної мелодики, музика існувала як особливий «звучний» стан божественної тиші, спокою, ісихії, що наклало характерний відбиток на етнонаціональну ментальність та естетичну культуру в подальшій історії Русі-України.

Київський мистецтвознавець і культуролог Л. Терещенко-Кайдан розглядає візантійську музику як засіб релігійного підйому та досвіду у сфері абсолютного і трансцендентного, божественного, оскільки саме ця музика зберегла в Україні власні традиції та нотацію упродовж століть. Вона зародилася у Візантії на основі античної музичної системи, проте розвивалася у візантійській, ранньохристиянський період існування Греції, коли з'явилися перші монастирі з практикуванням ісихії. Згодом візантійська музична культура поширилася і на територію Київської Русі, де використовувалася у літургічній практиці православної Церкви для найкращої передачі змісту богослужбових текстів [8, с. 130-131].

Духовно важливе значення співу – пробудження і розвиток «слізного дару», яке, будучи плодом плачу за гріхи, здатне змити «людину вітху» тобто гріховну й оголити справжній образ людини – образ Божий, «бо псалом і з кам'яного серця виточує сльози» (Василій Великий). Сльоза є породження смислів, а батьком помислів є сенс (Іоан Ліствичник). «Безмовний спів» - це демонстрування ролі піснеспівів у практиці ісихастів, де спів розуміється, насамперед, як порух душі до Бога, таємний, прихований, в своїй глибині дотичний зі Святим Духом. Це рух безтілесний, духовний, але він може набувати тілесного втілення, матеріалізується у словах і звуках, проте може існувати як суто внутрішня робота душі, та «солодкість мовчання», яка була відома християнським подвижникам.

Разом з тим, діаспорний дослідник М. Федорів вважає, що привнесений з прийняттям християнства візантійський спів, не знайшов адекватного підґрунтя для себе в Україні і слугував тільки прототипом для творців українського церковного співу. Це, на думку науковця, «... вказує на велику музичну культуру в Україні, ще перед X століттям, та її самостійність від візантійських пізніших впливів, коли Україна жила не тільки своїм самостійним життям, але й була у ворожих відносинах з Візантією ще від дохристиянських українських князів» [9, с. 46].

Специфіка національного характеру українців, проблема складу української душі, української культурної ідентичності розкривається через дослідження національного типу світогляду, ментальності, духовної культури, в тому числі й релігії. Дані

питання досліджували вітчизняні вчені М. Костомаров, І. Нечуй-Левицький, Д. Чижевський, І. Мірчук, Є. Маланюк, О. Кульчицький, В. Янів та ін. Одне з найдавніших спостережень за способом життя українців залишив візантієць Маврикій (IV ст.). За його описом, праукраїнців у давнину вирізняло управління громадою, нестача авторитарної влади, емоційність, гостинність, волелюбність, відсутність рабства, жіноча чесність та вірність. Серед негативних якостей етнічного характеру Маврикій називав лише моральні вади, зокрема: несталість характеру, незгода між собою, невміння приймати спільні рішення, багато князів (за Енциклопедією українознавства) [2].

Перше історико-культурне дослідження характерного типу світогляду українців належить «братчику» М. Костомарову. У праці «Дві руські народності» [4, с. 33] автор порівнює духовні світи українців та росіян, акцентуючи їх відмінність і подібність до поляків та білорусів (Західної та Східної моделі слов'янських культур). На думку М. Костомарова, українці є народом, що живе радше почуттями, народом мрійливим і мало практичним, на противагу психологічно твердому, практичному, чітко зорганізованому та дисциплінованому духу росіян. Типологічними рисами духовної вдачі, тобто ментальності українців називає естетизм, ідеалізм, м'якість душевної організації, поетичність. За типом етнокультурної ідентичності українці, за М. Костомаровим, ближчі до поляків (Заходу), а росіяни – до білорусів (Сходу).

Д. Чижевський, досліджуючи проблеми українського національного характеру, світогляду і особливостей української ідентичності, виокремив провідні риси психологічної вдачі українців та спроектував їх у площину духовності, національної самосвідомості, культури. До типологічних рис української соціальної (народної) психіки автор відносить: *емоційність*, що найповніше проявляється у естетизмі світовідношення та «філософії серця»; *індивідуалізм*, що виявляється в етиці плюралізму; *інтровертизм* (самозаглиблення, душевне усамітнення, акцент на внутрішній досконалості людини); *неспокій та рухливість духу*, що продукують еволюційність поглядів, потребу пізнання і самовираження. Проте, ця риса має й негативні соціальні наслідки: тенденції до взаємної боротьби, руйнування власних і чужих сталих життєвих форм [10, с. 18-23].

Природно, що емоційно-чуттєва домінанта національного характеру духовності українців виявляє себе у кордоцентризмі, культурі серця, визначаючи і специфіку духовного освоєння світу. Це не стільки теоретичний шлях науки, раціональності, логіки й абстрактної теорії, скільки процес історичного накопичення досвідного знання, тобто внутрішнього, пережитого. Звідси й провідні локації в українській духовності – релігія, мораль, мистецтво. Отже, духовні практики і культурні форми, спрямовані на вдосконалення самої людини, її душі, а не на технологічну зміну оточуючого світу. Цей психотип і визначає особливості культурної ідентифікації української нації.

За твердженнями більшості українських істориків, етнографів, культурологів, серед яких М. Грушевський, І. Марчук, Д. Чижевський, В. Янів, українська ідентичність позиціонується як східно-європейська модель самосвідомості нації, за культурно-історичним типом - екзистенційно-барокова, внутрішньо-суперечлива і психологічно-напружена, де своєрідно переплелись риси Західної й Східної духовної культури.

У Київській Русі знання з церковного співу поширювало духовенство й окремі «демественники» (з грецької «демос» – народ) – учителі напівцерковного, напівсвітського співу («на слух»), що ходили з міста до міста разом зі своїми родинами (за звичаєм Візантії та Малої Азії VIII – IX століть) й співали у церквах і на площах. У кінці XI на початку XII століття у Києві стає відомим двір «деместиків» за Десятинною церквою, побудованою князем Володимиром. Із тогочасних співців-деместиків (з грецької «демestikос» – начальник, керівник, диригент) відомі Стефан – деместик Києво-Печерської лаври, учень Преподобного Феодосія Печерського, а поза Києвом – Кирик, диякон-деместик Новгородського монастиря церкви св. Богородиці, Лука – Володимирський деместик.

Печерський монастир у Києві вже з перших років свого існування став школою церковного співу, оскільки для щоденних богослужінь спів був необхідний, як культовий, орнаментальний і культурно-мистецький чинник.

В основі старовинних піснеспівів православної церкви лежить «осьмогласіє» як співоче оформлення християнського богослужіння. З початком цієї системи заведено звичай (IV ст.) у кожний з 8 днів Служби Божої виконувати піснеспіви на особливий «свій» глас. Восьмиденний цикл наспівів розповсюджувався на 8 тижнів від 1-го дня Великодня. Давньоукраїнське «осьмогласіє» відоме ще під назвою знаменного або стовпового співу, який вже у XII ст. позбувся прикмет візантійського співу й на основі місцевих півчих традицій виробив свої гласи-поспівки, котрі до кінця XVII ст. зросли до значної кількості у кожному гласі (за З. П. Яропудом) [11, с. 330].

Метод композиції залишався таким само: текстові рядки розспівувалися на основі поспівок, мелодії були тонально різними і піснеспіви закінчувались різними ступенями звукоряду. З кінця XVI ст. в Україні піснеспіви осьмогласія переводяться із знаменної нотації на п'ятилінійну, а до найбільш ранніх видань зараховують львівські Ірмологіони 1700 і 1709 рр. Приведення церковних піснеспівів під закони осьмогласія має велике значення, оскільки дає можливість кожному півчому без допомоги композитора розспівувати велику кількість богослужбових піснеспівів, звільняє слух від осьмогласного канону, створює основу для міцної співочої традиції, дає можливість всім, хто знає мелодичні рядки гласу, об'єднатись у співі будь-якого піснеспіву, вести загальний ансамблевий спів. Схема гласової мелодії може бути утримана у слуховій пам'яті будь-якої людини, яка має музичний

слух і увагу. Осьмогласіє має важливе значення серед інших богослужбових упорядкувань. Воно надає богослужінню порядок та єдність у співі, сприяє відомій різноманітності наспівів, встановлює їх для стихир, тропарів, кондаків, догматиків та ірмосів Канону [9, с. 52].

Датовані XI століттям богослужбові книги (Стихирарі, Ірмолої, Кондакари, Мінеї, Празники, Параклітики) також свідчать про оригінальність, самостійність фактури знаменного розспіву, котрий базується на ладовій системі українського народного співу. Безлінійні музичні знаки у цих книгах проставлені над складами і словами тексту, а ритм слова надавав ритму музиці. Ці знаки називалися знаменами, пізніше – крюками. Водночас знамена ділилися на кондакарні (дрібні знаки) і стовпові (великі). Така система найдавнішого українського церковного співу отримала назву «знаменного розспіву».

Розучуючи необхідний церковно-пісенний репертуар, місцеві парафії спрощували та скорочували його, надаючи йому регіональних мелодичних рис, що демократизувало і наближувало церковний спів до ширших потреб. Це прискорювало етнонаціональний процес створення власного літургійно-богослужбового стилю, хоча основними осередками церковного співу продовжували залишатися єпископські кафедри Києва, Чернігова, Володимира, Луцька, Холма, Перемишля, Галича, а також великі монастирі, й насамперед, Києво-Печерський. Тодішній «однострочний» запис наспівів дає можливість припустити, що і знаменний наспів спочатку був одноголосним та унісонним, на зразок церковних співів у східних церквах, на Заході й Візантії.

Проте, дослідження сучасних науковців свідчать, що цей спів «...був нотований на один голос через брак тоді «знамен» на більше голосів, однак у практиці співали його на два або й три голоси на засаді природної імпровізації у народній гармонії, звичайним ходом у рівнобіжних терціях з додавкою ще одного нижнього голосу, що донині практикується у нас» [9, с. 46].

Отже, під впливом української народної поліфонії поступово розвинувся багатоголосний церковний спів – так званий «строковий», з якого потім зародився заснований на українському контрапункті партесний спів, що у XVIII столітті досяг високого рівня. Строчний та партесний спів на 2, 3, 4, 5, 6 голосів потребував точної фіксації звуку, що послугувало винайденню київської п'ятилінійної нотації, що актуальна й до сьогодні.

У вимірах історії української культури XIII і XIV століття – це «монгольський період». Він майже зупинив суспільне, політичне і церковне життя України, залишивши обмаль історичних і культурних пам'яток. Лише у деяких вітчизняних церквах збереглися рукописи, книги, ікони й інші культурні цінності, а з церковного співу – знаменні наспіви. В захоплених татаро-монголами землях неможливо було відправляти урочисті богослужіння, а це дуже вплинуло на ослаблення традицій у Києворуській літургійній практиці. Монгольська

окупація України призвела до утворення союзу з Литвою (Литовсько-Руське князівство) у справі визволення українських земель від монголів.

Проте, вже з 1569 року (Люблінська Унія Литви з Польщею) розпочалася нова окупація та експлуатація України поляками: було обмежено культурне і політичне життя, посилювались впливи латинського католицького Заходу, через несприйняття православного духовенства принижується сам інститут православної Церкви. Водночас обрядовість, звичаї і церковний спів залишились недоторканими. Цьому сприяли свідомі верстви населення, які гуртувались у православні братства і протидіяли пропаганді латинської (католицької) церкви.

У період російського царату (XVI-XVIII ст.) в українській церкві силою запроваджено московський обряд із церковним співом, а в період більшовицького поневолення (XX ст.) було ліквідовано дві традиційні українські Церкви – православну й греко-католицьку. Багатьох священників винищено фізично, за винятком тих, що підкорилися і відійшли під протекторат Московії або Риму. Українські традиції і автентичний український церковний спів збереглися лише на Західній Україні через народну пам'ять та підпільну церковну православну практику, проте, на сході України, в одержавленій церкві, все залишилось як за царів і більшовицької влади.

Висновки. Вивчення церковної музики в контексті історії української культури дозволило виявити історико-культурний сенс і зміст її як феномена, що відбиває тип мислення й почуття людини та надає уявлення щодо її світогляду. В даній статті розкрито «культурний зміст» церковної музики, котра постає як спосіб світовідношення, відображення і моделювання картини світу. Феномен церковної музики розглядається не тільки як жанр в музичному мистецтві, а й як специфічний спосіб духовного засвоєння і емоційно-образного відображення картини світу.

Традиційний вітчизняний церковний спів зовні набрав аскетичної забарвленості, втіленої у низці тілесних та психологічних загартувань, об'єднаних канонам піднесеної, урочистої, співаної «ангельської» молитви. Але ще до проникнення православної церковної музики Русь володіла самобутніми надбаннями дохристиянської співочої культури. Означимо, що православний церковний спів, який розвивався в симбіозі з автентичним багатовіковим народним мелосом, уже з початку запровадження християнства набирав статусу українського національно-музичного явища. Цей процес шліфувався і кристалізувався упродовж усього періоду середньовіччя в Київській Русі. Тому церковний спів, як феномен української духовної культури, потребує його збереження як важливої складової процесу культурної ідентифікації нації.

Список літератури

1. Вознесенский И. О церковном пении православной греко-российской церкви / И. Вознесенский. Вып. 1. Рига. 1890. 97 с.

2. Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Доповнення. Т. 11 / Гол. ред. А. Жуковський. Париж; Нью-Йорк, 1995.
3. Корній Л. Історія української музики. Частина перша (від найдавніших часів до ХУШ ст.) / Л. Корній. Київ-Харків-Нью-Йорк, 1996. 289 с.
4. Костомаров Н. И. Две русские народности. Основа. СПб. 1861. №3. С.33-80.
5. На межі тисячоліть: християнство як феномен культури [Текст] / С. Безклубенко [та ін.]; гол. ред. Р. П. Іванченко-Іванова; Українська Православна Церква Київський Патріархат, Міжнародний ін-т лінгвістики і права. - К. [б. в.], 2000. 606 с.
6. Сапожнік О.В. Вплив ісихазму на церковні пісенспіви Візантії та Київської Русі. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Вип. 31/ упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов; редкол.: Ю. П. Богуцький, В. Г. Виткалов, С. М. Волков та ін.; наук.- бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. Рівне: РДГУ, 2019. 191 с. С. 71-79.
7. Скребков С. С. Художественные принципы музыкальных стилей / С. С. Скребков. Москва. Музыка, 1973. 308 с.
8. Терещенко-Кайдан Л. Грецький церковний спів та українські ірмолої XVI - XVIII ст. / Л. Терещенко-Кайдан. Київ. старовина. 2007. № 1. С. 130-137.
9. Федорів М. Українські Богослужбові співи / М. Федорів. Звідки прийшло християнство на Україну. Івано-Франківськ, 1997. С.46-55.
10. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. К. Вид-во Обрії при УКСП Кобза, 1992. 230 с.
11. Яропуд З.П. Розвиток української духовно-релігійної хорової музики від хрещення до наших днів // Збірник наукових праць. Педагогічна освіта: теорія і практика. Випуск 17. (2-2014). 391 с. С. 325-334.